

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F. Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K. Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETY DISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh. Sh., Kevorkova M. A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIME.....279
38. **YUSUPOV F. Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

KHODJANOV Iskandar Yunusovich

DSc, professor

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and orthopedics

MIRZAMURODOV Khabibjon Halim ugli

Bukhara State Medical Institute

NOVIKOV Konstantin Igoryevich

DSc, professor

KLIMOV Oleg Vladimirovich

DSc, professor

National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics named after Academician

G.A. Ilizarov. Kurgan. Russia

ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF THE LOWER LIMB

Corresponding author: Mirzamurodov H. Khabibjon, mirzamurodov93@gmail.com

For citation: Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov V. Oleg. On the issue of diagnostics of distraction potential of segments of the lower limb in patients with deformations and shortening of the lower limb. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.430-438

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10896032>

ABSTRACT

In this research work, the dynamics of bioelectrical activity and volumetric parameters of the muscles of the lower extremities were studied in 10 patients with congenital deformities and shortenings based on electromyographic data. The data obtained made it possible to identify the characteristics of the reaction of the soft tissue apparatus to limb lengthening in patients with distraction operations, which makes it possible to determine their diagnostic value and formulate recommendations for the prevention of neurological complications.

Key words: congenital deformities, shortening of the lower extremities, electromyography, polysegmental osteosynthesis.

ХОДЖАНОВ Искандар Юнусович

Д.м.н., профессор

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр

травматологии и ортопедии

МИРЗАМУРОДОВ Хабибжон Халим угли

Бухарский государственный медицинский институт

НОВИКОВ Константин Игоревич

Д.м.н., профессор

КЛИМОВ Олег Владимирович

Д.м.н., профессор

Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизаров. Курган. Россия

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ДИСТРАКЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕГМЕНТОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ДЕФОРМАЦИЯМИ И УКОРОЧЕНИЯМИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

АННОТАЦИЯ

В данной исследовательской научной работе изучены динамики биоэлектрической активности и объемных показателей мышц нижних конечностей у 10 пациентов с врожденными деформациями и укорочениями на основе электромиографических данных. Полученные данные позволили выявить особенности реакции мягкотканого аппарата на удлинение конечности у больных с дистракционными операциями, что позволяет определить их диагностическую ценность и сформулировать рекомендации для предотвращения осложнения неврологического характера.

Ключевые слова: врожденные деформации, укорочение нижних конечностей, электромиография, полисегментарный остеосинтез.

XODJANOV Iskandar Yunusovich

DSc, professor

Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

MIRZAMURODOV Habibjon Halim o'g'li

Buxoro davlat tibbiyot instituti

NOVIKOV Konstantin Igoryevich

DSc, professor

KLIMOV Oleg Vladimirovich

DSc, professor

Akademik G.A. Ilizarov nomidagi Travmatologiya va ortopediya milliy tibbiy tadqiqot markazi. Kurgan. Rossiya

PASTKI MUCHALAR DEFORMATSIYA VA KALTALIKLARI BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SEGMENTLARNING DISTRAKTSION POTENTIALINI DIAGNOSTIKA QILISH TO'G'RISIDA.

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishida elektromiografik ma'lumotlar asosida tug'ma deformatsiyalari va kaltalıkları bo'lgan 10 nafar bemorda pastki mucha mushaklarining bioelektrik faolligi va hajm parametrlari dinamikasi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar segment uzaytirish operatsiyalari bo'lgan bemorlarda yumshoq to'qimalar apparatining oyoq-qo'llarning cho'zilishiga reaksiyasining xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi, bu ularning diagnostik qiymatini aniqlash va nevrologik asoratlarning oldini olish bo'yicha tavsiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tug'ma deformatsiyalar, pastki muchalar kaltaligi, elektromiografiya, polisegmentar osteosintez.

Актуальность темы

Полисегментарные укорочения и деформации нижних конечностей являются тяжелой ортопедической патологией, при оперативном лечении которой, с целью сокращения этапов и сроков лечения применяют полисегментарный остеосинтез конечности, что влечет за собой увеличение объема хирургической травмы и достижение максимально возможного результата

лечения, что требует проведение оценки дистракционного потенциала сегментов конечности [1, 3, 5, 15].

Согласно биологическому эффекту, открытым и исследованным Г.А. Илизаровым, в ходе дистракционного остеосинтеза, со стороны костных структур и мягкотканого аппарата конечности протекает однотипный процесс, это рост тканей в ответ на их дозированное растяжение [2, 4, 6, 9, 10]. Исходя из этого научного факта, очевидно, что для получения положительного результата лечения этот процесс должен протекать в костных структурах и мягкотканом аппарате сегментов конечности в пределах своих адаптивных возможностей, в противном случае, исчерпание регенераторных возможностей одного из них чревато целым рядом серьезных осложнений, которые могут повлиять на окончательный клинико - функциональный результат лечения [7, 8, 11, 12, 13, 14, 20].

Таким образом, общий дистракционный потенциал конечности определяет не только активностью репаративного остеогенеза, но и состоянием мягкотканого аппарата конечности.

Целью исследования явилось определить дистракционного потенциала сегментов нижних конечностей у больных с деформациями и укорочениями нижних конечностей.

Материалы и методы исследования.

В ходе исследования было сформировано две группы сравнения, каждая из которых состояла из 10 пациентов сопоставимого состава по возрасту и этиологии заболевания, которым был выполнен полисегментарный молатеральный остеосинтез нижней конечности. Возраст больных варьировал от 7 до 18 лет, они лечились в отделении «Последствия травм и ортопедия» на базе Бухарского областного многопрофильного медицинского центра и ФГБУ «НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова» Минздрава России.

В состав первой группы вошли пациенты с системным поражением ОДС в результате генетически обусловленного заболевания - ахондроплазия, вторую группу составили пациенты с приобретенным поражением сегментов нижней конечности, которое явилось следствием гематогенного остеомиелита или врожденной аномалии развития конечности [16, 17, 19]. Средняя величина совокупного удлинения сегментов нижней конечности в группе с системным поражением ОДС составила $12 + 1,5$ см., у пациентов с приобретенным укорочением деформацией сегментов нижних конечностей совокупная величина удлинения составила $8,3 + 2,1$ см.

С целью изучения характера течения компенсаторных приспособительных реакций со стороны мягких тканей проводились расчеты абсолютного (см^3) и относительного объема мягких тканей ($\text{см}^3/\text{см}$. длины конечности) удлиняемых сегментов конечности. Измерения выполнялись до операции, после снятия аппарата и через 2 месяца после лечения.

Для изучения изменения биоэлектрической характеристики мышц мы проводили накожную электромиографию таких мышц как *m.tibialis anterior*, *m.gastrocnemius lateralis*, *m.rectus femoris*, *m.biceps femoris*. В ходе проведения исследования мы фиксировали динамику измеряемых показателей при максимальном произвольном напряжении мышц с использованием цифровой ЭМГ- системы «Viking-2e» (Nicolet, США). Исследование проводилось перед началом лечения, после снятия аппарата и через два месяца после остеосинтеза.

Обследование проводилось по традиционным для данного вида исследования методике в ходе которой поучение ЭМГ показателей выполнялось биполярным поверхностным электродом, площадь контакта которого составляла 8 и 10 мм. В ходе измерения, произвольное напряжение мышц выполнялось плавно и с максимальным усилием необходимым для преодоления сопротивления, которое оказывало на конечность ассистента исследователя. Расчет показателей осуществлялся по рекомендуемой для этого исследования формуле, которая учитывала частоту встречаемости отдельных электромиографических паттернов [3, 8, 19, 21].

В ходе проведенного электромиографического исследования выявлено несколько видов электромиографических профилей показателей полученных в состоянии напряжения и расслабления, которые были распределены на шесть типов:

- первый, основной электромиографический профиль, характеризовался амплитудой ЭМГ показателей более 100 микровольт, при среднем показателе частоты в пределах 150-300 Гц.
- второй тип электромиографического профиля представлял собой высокоамплитудный показатель более 300 микровольт, который являлся результатом интерференции измеряемых показателей и характеризовался ЭМГ с высокой амплитудой показателей и значениями частоты более 300 Гц.
- третий тип ЭМГ можно охарактеризовать как низкая амплитудная интерференция показателей, максимальное значение которых не превышали 100 микровольт;

Три следующих типа ЭМГ можно охарактеризовать как атипичные формы, к ним были отнесены сверхнизкие показатели и ЭМГ имевшая редуцированный характер, главной характеристикой которой являлась низкая активность с периодами молчания [4, 12, 18, 21].

Согласно данным, полученным в ходе исследования установлено, что основная разница в группах сравнения состояла в антропометрических параметрах опорно-двигательной системы пациентов, и заключалось в том, что абсолютный объём мягких тканей сегментов нижних конечностей у пациентов с системным поражением ОДС был почти на 15% меньше чем объём мягкой ткани здоровой конечности у пациента с приобретённым укорочением и деформациями нижних конечностей и при этом по данному показателю был в среднем на 10% больше объёма сегментов поражённой конечности у пациентов второй группы (рис.1).

При этом установлено, что исходно у пациентов первой группы (системным поражением ОДС) относительный объём сегмента в статистически достоверных значениях превышал данный показатель у пациентов второй группы с приобретёнными деформациями и укорочениями сегментов нижних конечностей (рис. 2).

Рисунок 2. Показатель относительного значения объема сегмента в группах сравнения.

Согласно нашим измерениям у пациентов второй группы показатель относительного объема мягких тканей были ниже чем в первой группе и на здоровом контралатеральном сегменте, что свидетельствует о явлениях гипотрофии мягких тканей, это дает основания считать, что у пациентов второй группы сравнения в патологический процесс были вовлечены не только костный скелет конечности нейромышечные структуры сегментов конечности.

Данное соотношение, на наш взгляд связано с тем что в процессе развития конечности у пациентов с системным поражением ОДС нарушен только продольный рост длинных трубчатых костей при сохраненной ангиотрофической и нейромышечной систем мягких тканей. Однако одним из факторов роста мягких тканей является рост длинных трубчатых костей, который нарушен у пациентов второй группы сравнения.

В ходе проводимого удлинение и исправления деформации конечности относительный объем мягких тканей у пациентов с приобретённым заболеванием заметно снижался, а у пациентов с системным поражением ОДС он оставался прежним либо имел тенденцию к росту.

Рисунок 3. Показатель относительного значения объема сегмента в группах сравнения на этапах лечения.

Сравнение значений относительного объема сегментов конечностей в группах сравнения показало, что после удлинения значения данного показателя имеет тенденцию к снижению или оставались на прежнем уровне. В отдалённый до 2 месяцев после удлинения сроки наблюдения данные показатели в первой группе достоверно не изменились, в то время

как у пациентов первой группы с системным поражением ОДС он увеличивался на 8 и 10 % для бедра и голени соответственно (рис. 3).

Результаты исследования биоэлектрической активности мышц сегментов конечности, показали, что исходно у всех пациентов регистрировались ЭМГ показатели первого и второго типа, а все другие практически отсутствовали. Также у пациентов второй группы зафиксированы более низкие исходные показатели ЭМГ в сравнении со здоровой конечностью.

Непосредственно после снятия аппарата у пациентов преобладали низко амплитудные ЭМГ - паттерны третьего типа и паттерны, носящие редуцированный характер, другие виды биоэлектрической активности встречались в единичных наблюдениях. Через два месяца после снятия аппарата ЭМГ показатели приближались к исходным параметрам, но с разной скоростью в разных группах.

Так, в первой группе сравнения, у пациентов с системным поражением опорно-двигательной системы, показатели ЭМГ исходно были более высокими, а изменения, в ходе остеосинтеза, были менее выражены, при этом восстановление происходило более быстрыми темпами несмотря на тот факт, что в данной группе сравнения удлинение конечности проводилось на большие величины удлинения (рис. 4).

В случае многоэтапного удлинения сегментов конечности у пациентов с системным поражением ОДС повторное оперативное удлинение сегментов конечности проводилось только в тех случаях, когда нормализовались показатели ЭМГ, а относительный объём удлиняемого сегмента был выше дооперационного показателя.

Статистический анализ осложнений неврологического характера в данной группе пациентов в целом соответствовал таковому после первого удлинения конечности, что на наш взгляд является эмпирическим подтверждением сделанных ранее выводов о методах определения дистанционного потенциала удлиняемого сегмента конечности.

Анализ осложнений и результатов лечения показал, что у пациентов первой группы сравнения отмечено статистически достоверное увеличение осложнений неврологического характера, несмотря на то что величина удлинения в данной группе была на 30 % меньше чем во второй группе.

Результаты проведенного исследования показали, что дистракционный потенциал конечности находится в статистически достоверной зависимости от объемных характеристик и биоэлектрической активности нейромышечных структур удлиняемый конечности. Полученные данные также позволяют сделать вывод, что у пациентов с явлениями гипотрофии мягкотканых структур конечности снижен ее дистракционный потенциал.

На основании статистических и антропометрических данных полученных в ходе исследования мы пришли к заключению о том, что при удлинении сегментов, осложнения неврологического характера состоят в статистически обоснованной зависимости от величины удлинения и показателя относительного объема мягких тканей, который отражает состояние их трофики. Хотим подчеркнуть, что данные выводы не касаются случаев повышенного питания пациентов.

Резюме. В целом, изучение динамики биоэлектрической активности и объемных показателей у пациентов разных нозологических групп позволило выявить особенности реакции мягкотканного аппарата на удлинение конечности, что позволило определить их диагностическую ценность и сформулировать рекомендации, которые позволят предотвратить осложнения неврологического характера. Таким образом, мы можем сделать вывод, что дистракционный потенциал конечности значительной степени определяет состояние мягких тканей удлиняемой конечности.

Применение в клинической практике данных методов исследования показало их объективность и высокую информативность для персонализации тактики применения методик черескостного остеосинтеза, в контексте выбора величины удлинения и темпов дистракции, а также избежать осложнений неврологического характера и прогнозировать результатов лечения.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Baindurashvili A.G. et al. / Planning corrective osteotomy of the femur using 3D modeling. Part I. // Orthopedics, traumatology and reconstructive surgery of children. 2016. No. 3. (in Russ)
2. Varlamova, T.V. Functional state of the motor system in young children according to turn-amplitude analysis of the electromyogram // Human Physiology. – 2004. – Т. 30, No. 4, - P. 134-137. (in Russ)
3. Volokitina E. A. et al. / Support osteotomies according to Ilizarov. // Fundamentals of transosseous osteosynthesis: [in 3 volumes] / ed. prof. L. N. Solomina. - 2nd ed., revised. and additional - M.: Binom, 2015.- Т. 3. - P. 1117-1132. (in Russ)
4. Gerasimova L. I. et al. / Age-related features of the turn-amplitude characteristics of the electromyogram during dosed isometric contraction. // Human physiology. - 2004. - Т. 30, No. 3. - P. 119-125. (in Russ)
5. Ilizarov G. A. Elimination of deformities according to Ilizarov: dependence of the result of fragment rotation on the location of the axis of rotation, level and direction of osteotomy / G. A. Ilizarov // Ilizarov method: theory, experiment, clinic: abstract. report All-Union conf., dedicated 70th anniversary of G. A. Ilizarov. - Kurgan, 1991. - pp. 296-298. (in Russ)
6. Ilizarov G. A. et al. / State of the neuromuscular and cardiovascular systems in the treatment of patients with large shortening of the lower limb. // Theoretical and practical aspects of transosseous compression and distraction osteosynthesis: materials of the All-Union. scientific-practical conf. - Kurgan, 1976. - pp. 25-26. (in Russ)
7. Komantsev, V. N. Methodological foundations of clinical electroneuromyography / V. N. Komantsev, V. A. Zabolotnykh. – St. Petersburg. : Lan, 2001. – 350 p. (in Russ)
8. Krivoruchko, G. A. Electromyographic and dynamometric studies of the neuromuscular system in the process of lengthening the lower limbs using the Ilizarov method / G. A. Krivoruchko, A. P. Shein // 1st medical-biological conference of young scientists of Kurgan: materials scientific-practical conf. - Kurgan, 1976. - pp. 74-76. (in Russ)
9. Orlyansky V. Corrective osteotomies in the area of the knee joint / V. Orlyansky, M. Golovakha, R. Shabus. - Dnipropetrovsk: Thresholds, 2009. - 159 p. (in Russ)
10. Novikov, K. I. Lengthening of the femur in children and adolescents with achondroplasia: dis... cand. honey. Sciences / K. I. Novikov; Ministry of Health of the Russian Federation. RRC "WTO" named after. acad. G. A. Ilizarova. – Kurgan, 2001. – 202 p. (in Russ)

11. Person R. S. Electromyography in human research / R. S. Person. - М.: Nauka, 1969. - 199 p. (in Russ)
12. Shevtsov V.I. Treatment methods for patients with combined deformities of the bones of various parts of the foot // Transosseous osteosynthesis in foot surgery: handbook. for doctors / V. I. Shevtsov, G. R. Ismailov. - М.: Medicine, 2008. – P. 112-148. (in Russ)
13. Shein A. P. et al. / Means and methods for monitoring and predicting the functional state of central and peripheral structures of the musculoskeletal system under conditions of transosseous distraction osteosynthesis according to Ilizarov. // Traumatol. orthopedist. Russia. – 1994. - No. 2. - P. 100-106. (in Russ)
14. A comparison of two osteotomy techniques for tibial lengthening / L. Eralp [et al.] // Arch. Orthop. Trauma Surg. 2007. Vol. 124, No 5. P. 298300. (in Eng)
15. Guidelines for safe bilateral tibial lengthening for stature / K. I. Novikov, K. N. Sudramanyam, E. S. Kolesnikova, O. S. Novikova, J. Jaipuria // JLLR . - 2017. - Vol. 3, No. 2. - P. 93-100. - DOI: 10.4103/jllr.jllr_7_17 . (in Eng)
16. A technique of percutaneous multidrilling osteotomy for limb lengthening and deformity correction / N. Yasui [et al.] // J. Orthop. Sci. 2000. Vol. 5, No 2. P. 104-107. (in Eng)
17. Bari Mofakhkharul, Shahidul Islam, Shetu Nazmul Huda, Mahfuzer Rahman D. Reconstruction of bone loss of diaphyseal tibial bones using G. A. Ilizarov technique // Гений ортопедии. 2015. №2. (in Eng)
18. Tibial Lengthening Using a Fixator-Assisted Lengthening Plate: A New Technique. Tosun HB, Agir I, Gumustas S, Serbest S, Uludag A, Celik S. Trauma Mon. 2016 Mar 30;21(5):e25340.doi:10.5812/traumamon.25340. eCollection 2016 Nov. PMID: 28184364 (in Eng)
19. Radiomorphological Manifestations of Femoral and Tibial Cortical Bones at Different Stages of Limb Lengthening. Diachkova GV, Novikov KI, Diachkov KA, Rohilla R, Wadhvani J. Indian J Orthop. 2019 Jul-Aug;53(4):567-573. doi: 10.4103/ortho.IJOrtho_443_18. PMID: 31303674 (in Eng)
20. Acute Shortening and Re-Lengthening (ASRL) in Infected Non-union of Tibia - Advantages Revisited. Baruah RK, Baruah JP, Shyam-Sunder S. Malays Orthop J. 2020 Jul;14(2):47-56. doi: 10.5704/MOJ.2007.012. PMID: 32983377 (in Eng)
21. Circular external fixation in tibial nonunions. García-Cimbrelo E, Martí-González JC. Clin Orthop Relat Res. 2004 Feb;(419):65-70. PMID: 15021133. (in Eng)

Статья поступила в редакцию 05.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 05.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Ходжанов Искандар Юнусович- д.м.н., профессор, научный руководитель отделения «Общей ортопедии» Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии. г.Ташкент. Узбекистан. E-mail: prof.khodjanov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0001-9420-3623>

Мирзамуродов Хабибжон Халим угли ассистент кафедры травматологии и нейрохирургии Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сины. г.Бухара. Узбекистан. E-mail: mirzamuradov93@gmail.com <https://orcid.org/0009-0005-9295-362X>

Новиков Константин Игорьевич- д.м.н., профессор, травматолог-ортопед ТОО №13, Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова. г.Курган. Россия E-mail: kinovikov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-6522-5337>

Климов Олег Владимирович- д.м.н., профессор, травматолог-ортопед отделение Реабилитации Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и

ортопедии имени академика Г.А.Илизарова. г.Курган. Россия. E-mail: oklim@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0004-9365-2143>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Мирзамуродов Х.Х., Новиков К.И., Климов О.В.- Разработка методики и технических приемов выполнения.

Новиков К.И., Климов О.В.-Проведение исследования

Новиков К.И., Мирзамуродов Х.Х.- Курация больных и обработка клинического материала

Мирзамуродов Х.Х., Климов О.В.- Подготовка и редактирование текста

Ходжанов И.Ю., Новиков К.И.- Утверждение окончательного варианта статьи

Information about the authors:

Khodjanov Yu. Iskandar - DSc, professor, Scientific Director of the Department of General Orthopedics of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics. Tashkent. Uzbekistan. E-mail: prof.khodjanov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0001-9420-3623>

Mirzamurodov H. Khabibjon assistant of the department of traumatology and neurosurgery of the Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina. Bukhara. Uzbekistan. E-mail: mirzamurodov93@gmail.com <https://orcid.org/0009-0005-9295-362X>

Novikov I. Konstantin - DSc, professor, traumatologist-orthopedist LLP No. 13, National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics named after Academician G.A. Ilizarov. Kurgan. Russia E-mail: kinovikov@mail.ru <https://orcid.org/0000-0002-6522-5337>

Klimov V. Oleg - DSc, professor, traumatologist-orthopedist, Department of Rehabilitation, National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics named after Academician G.A. Ilizarov. Kurgan. Russia. E-mail: oklim@mail.ru <https://orcid.org/0009-0004-9365-2143>

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Mirzamurodov Kh.Kh., Novikov K.I., Klimov O.V. - Development of methods and technical methods of implementation.

Novikov K.I., Klimov O.V. - Conducting the research

Novikov K.I., Mirzamurodov H.H. - Supervision of patients and processing of clinical material

Mirzamurodov Kh.Kh., Klimov O.V. - Preparation and editing of the text

Khodzhanov I.Yu., Novikov K.I. - Approval of the final version of the article

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000